

ВЛИЯНИЕ ЭТАФОСА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

¹Вахидова Дильбар Салимовна, ²Волынкина Анна Константиновна, ³Нуруллаева
Полина Романовна

¹ТГАУ кафедра Общая зоотехния и ветеринария, профессор

^{2,3}ТГАУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428253>

Аннотация. Использование инсектицидов против насекомых имеет две стороны. С одной стороны- можно сократить численность паразитов. а с другой - инсектициды могут выделяться с молоком, накапливаться во внутренних органах и в крови. Поэтому наша задача заключалась в исследовании влияния этафоса на организм животных после обработки животноводческого помещения 0,3% водной суспензией этафоса. и использования данного препарата в виде приманок. При этом отмечается что после влажных обработок помещений и тела животных имеются незначительные изменения в крови. а также следы препаратов в мышцах и печени.

Ключевые слова: водная эмульсия, опрыскивание тела и помещения, приманки инсектицида, следы препарата, внутренние органы, гемокартина, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, аэрозольная обработка, зоофильные мухи, подопытные животные, контрольные животные.

Введение. Влияние этафоса на организм животных после влажных опрыскиваний помещений. Среди вопросов ветеринарной энтомологии большое значение имеет выяснение характера влияния инсектицидов на организм животных после обработок помещений препаратами против насекомых.

Результатов работ по экспериментальному изучению этафоса на организм сельскохозяйственных животных после обработки помещений против зоофильных мух, как в зарубежной, так и в отечественной литературе мы не нашли. Исходя из этого, мы поставили задачу изучить изменения, происходящие в организме телят после обработок помещений 0.3% водной суспензией этафоса против мух.

Опыты проведены на животноводческой ферме по выращиванию и откорму телят в Оккурганском районе Ташкентской области на 5 бычках черно-пестрой породы в возрасте 4-5 месяцев (при 5 контрольных).

В течении 5 месяцев после 1.5 и 15 обработок помещений 0.3% водной суспензией этафоса, каждые 1; 3; 6; 9; 12; 24; 72; 96; 120; 144; 192 часа проводили клинические, гематологические и биохимические исследования у телят, находившихся в момент опрыскиваний в помещении. При этом, у подопытных животных после первой обработки температура тела составляла 38.1-38.4°, пульс – 60-66 ударов, дыхание – 20-26 движений в мин. Угнетения общего состояния не отмечено. Через 6 часов в картине крови отмечено: снижение количества эритроцитов с 8.2 ± 0.52 до 7.23 ± 0.37 млн в 1 мм³, увеличение количества лейкоцитов от 9.0 ± 0.38 до 10.1 ± 1.2 тыс в 1 мм³, снижение содержания гемоглобина от $66 \pm 1.6\%$ до $64 \pm 1.0\%$. Изменений в количестве палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов не наблюдали. Через 7 дней показатели крови пришли к исходному уровню. У контрольных животных клинических и гематологических изменений не отмечено (табл. 14). Как у подопытных, так и у контрольных животных резких

изменений в общем количестве белка и белковых фракций сыворотки крови не произошло. Такие же результаты были получены после 5 и 15 обработок.

При применении приманок, содержащих 0.3% водную эмульсию этафоса в помещениях, где находились подопытные животные констатируется незначительное снижение процентного показателя гемоглобина, эритроцитов и увеличение количества лейкоцитов, которое восстанавливалось до исходного уровня на 14 день после прекращения применения препарата.

Таким образом, установлено, что опрыскивания помещений (в присутствии животных) 0.3% водной суспензией и применение приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса – резких отрицательных изменений в организме животных не вызывают.

Таблица 1. Результаты гематологических исследований контрольных бычков

К-во бычков в опыте	Время исследов.	Эритроциты в 1 мм ³ (млн)	Лейкоциты в 1 мм ³ (тыс)	Гемоглобин по Сали %	Базофилы %	Эозинофилы %
		M ± m	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m
5	До обраб.	7.2 ± 0.20	8.5 ± 0.36	55.6 ± 0.66	0.66 ± 0.14	3.14 ± 0.50
	Через 3 ч после обработки	7.36 ± 0.50	10.1 ± 1.20	54.7 ± 2.40	0.75 ± 0.25	3.25 ± 0.50
	Через 6 ч	6.9 ± 0.18	10.2 ± 0.60	55.0 ± 1.00	0.75 ± 0.25	3.75 ± 0.48
	Через 192 ч	7.23 ± 0.37	8.8 ± 0.13	55.0 ± 1.00	0.75 ± 0.25	4.50 ± 1.04

Нейтрофилы, %					Лимфоциты %	Моноциты %
	Пролимф. гемоцитобласты	Ю	П	С		
	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m	M ± m
До обраб.	0.08 ± 0	0.08 ± 0	3.8 ± 0.20	21.2 ± 1.40	61.25 ± 3.0	6.5 ± 0.40
Через 3 ч после обраб.	0.5 ± 0.29	0.25 ± 0	4.5 ± 0.90	20.75 ± 2.90	61.25 ± 3.0	8.5 ± 0.87
Через 6 ч	0	0	4.5 ± 0.87	21.0 ± 3.00	63.5 ± 4.0	6.0 ± 0.90
Через 192 ч	0	0	3.5 ± 0.25	20.2 ± 2.05	64.0 ± 2.6	6.7 ± 0.85

Содержание этафоса в молоке коров после влажных опрыскиваний помещений (водной суспензией препарата). Учитывая перспективность применения этафоса для имаго и противоличиночных обработок, а также для обработки крупного рогатого скота против некоторых эктопаразитов, мы провели изучение выделения этафоса с молоком после опрыскиваний помещений в присутствии животных и в отсутствие животных против эндофильных мух.

Опыты проводили на 8 дойных коровах при 5 контрольных. Первая группа коров (5 голов) находилась в помещении в момент обработки и после опрыскиваний его 0.3% водной суспензией этафоса. Принудительная вентиляция отсутствовала.

Вторую группу коров (3 головы) загоняли в помещение через 2 часа после обработок (помещений) 0.3% водной суспензией препарата, т.е. после установления ПДК в воздухе

рабочей зоны 0.1 мг/м^3 . В период всего опыта животные находились в обработанном помещении.

Обработку проводили поздно вечером после вечерней дойки. При клиническом обследовании, каких-либо отрицательных изменений в состоянии подопытных животных не отмечено. Пробы молока брали через 1, 12 часов и 1, 2, 3, 5, 7, 13 суток. Перед взятием проб молока, вымя тщательно мыли водой с мылом.

В результате исследований установлено, что при обработке помещений 0.3% водной суспензией этафоса в дозе 100 мл/м^2 в присутствии животных, в пробах молока на протяжении 3 дней отмечены лишь следы препарата; при опрыскивании помещений против мух (в отсутствии животных), остатки препарата не обнаружены на протяжении 13 дней.

Следовательно, дезинсекция помещений 0.3% водной суспензией этафоса при отсутствии животных не вызывает загрязнения молока остатками препарата при последующем содержании коров в обработанном коровнике. При обработке помещения в присутствии животных, отмечены лишь следы препарата в течение 3 дней.

Содержание этафоса в мясе и внутренних органах животных после влажных опрыскиваний помещений. Опыты на кроликах. Помещение, в котором находились 6 подопытных кроликов породы шиншилла 2-месячного возраста было обработано 0.3% водной суспензией этафоса при норме расхода $25\text{-}50 \text{ мл/м}^2$ на невпитывающую и $100\text{-}200 \text{ мл/м}^2$ на впитывающую поверхности. Убой животных и отбор проб для исследования были проведены на 3, 7, 14 и 21 день после обработки. Для исследования брали мозг, селезенку, печень, почки, легкие и мышцы. Препарат и продукты его превращения, обладающие антихолинэстеразным действием, определяли методом газо-жидкостной хроматографии. Результаты опытов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Содержание этафоса в органах и тканях после опрыскивания помещений 0.3% водной суспензией препарата

Органы и ткани	Содержание этафоса (мг/кг) при убое через (дней):			
	3	7	14	21
Мозг	0	0	0	0
Сердце	0	следы	0	0
Мышцы	0	0	0	0
Почки	0	0	0	0
Печень	следы	0	0	0
Селезенка	0	0	0	0

Из таблицы видно, что после обработки помещений 0.3% водной суспензией этафоса против эндофильных мух, остатки препарата в мясе и внутренних органах животных не обнаруживались. Следы препарата найдены лишь в сердце на 7 день, в печени на 3 день после обработки.

Содержание этафоса в воздухе помещений после влажной дезинсекции. Мы проводили опыты по изучению содержания этафоса в воздухе после сплошных обработок помещения 0.3% водной эмульсией препарата. Для взятия пробы воздуха применяли аппарат Коброва. В аппарат наливали чистый ацетон и пропускали через него воздух.

После обработок помещений в присутствии телят 0.3% водной эмульсией из расчета $50\text{-}200 \text{ мл/м}^2$, брали пробы воздуха, которые исследовали методом ГЖХ. В результате, в воздухе помещения через:

2 часа обнаружено 0.1 мг/м^3 ;

6 часов – 0.05 мг/м^3 ;

12 часов – 0.07 мг/м³;
24 часа – 0.0011 мг/м³;
48 часов – 0.0008 мг/м³ этафоса. Через 72 часа в пробе воздуха препарат не обнаруживали (рис. 17).

Коровник обработали 0.3% водной суспензией препарата. В результате исследований проб воздуха установлены следующие показатели, через:

2 часа обнаружены следы этафоса;
12 часов – следы;
24 часа – не обнаружено;
48 часов – –”–
72 часа – –”–
96 часов – –”–
120 часов – не обнаружено

В результате исследований установлено, что после сплошных опрыскиваний 0.3% водной эмульсией этафоса в воздухе помещения остатки препарата обнаруживаются в течение 48 часов, а после обработки 0.3% водной суспензией – в течение 12 часов (следы).

Если учесть, что ПДК этафоса в воздухе помещения составляет 0.1 мг/м³, то через 2 часа после обработки водной эмульсией и водной суспензией воздух помещения становится безвредным для животных. приманки не ранее чем через 3 часа, т.е. после установления ПДК этафоса в воздухе.

Содержание этафоса в молоке, мясе, внутренних органах животных после применения препарата в приманках. Опыты проводили на 10 кроликах породы шиншилла 2-4 месячного возраста с живым весом 2 кг. При этом изучена возможность накопления этафоса в мясе животных после применения 0.3% водной суспензии препарата в виде жидких приманок для мух в течение 1 месяца. Приманки применяли в помещении для содержания кроликов из расчета 1 приманка на 10 м² площади пола.

Остатки препарата в мясе, печени, селезенке и легких определяли через 1, 3, 5, 7, 14 и 30 дней после применения инсектицида.

Результаты проведенных исследований показали, что в течение всего периода (применения приманок) наблюдения у подопытных кроликов симптомов угнетения фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в крови не установлено. Однако, в мышцах и печени убитых через 5 суток после применения этафоса, обнаружили его остаточное количество. При этом, содержание пестицида в мышцах составляло 0.05, а в печени – 0.03 мг/кг. У кроликов, убитых в конце опыта, т.е. через 30 суток с начала применения этафоса, его содержание в мышцах было равным 0.12 и в печени – 0.2 мг/кг (табл. 18).

При прекращении применения инсектицидной приманки полное освобождение организма кроликов от этафоса наступает через 14 дней.

При применении приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса и 5% сахара, максимальное выделение препарата с молоком коров отмечено через 12 часов с начала опыта. При этом, остатки этафоса найдены в молоке через 24 часа в количестве 0.25 мг/л ($P < 0.01$), через 72 часа – 0.14 мг/л ($P < 0.01$), через 5 дней – 0.001 мг/л ($P < 0.01$), через 7 дней – 0.009 мг/л ($P < 0.01$). Полностью отсутствовали остатки препарата через 13-14 суток.

Таким образом, было установлено, что при использовании приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса в помещении, выделение остаточных количеств препарата

с молоком коров наблюдается в течение 5-7 дней. В связи с этим, в помещениях при наличии животных, в том числе дойных коров, применение инсектицидных приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса не может быть рекомендовано.

Выводы

1. Опрыскивания помещений (в присутствии животных) 0.3% водной суспензией и применение приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса – резких отрицательных изменений в организме животных не вызывают.

2. Дезинсекция помещений 0.3% водной суспензией этафоса при отсутствии животных не вызывает загрязнения молока остатками препарата при последующем содержании коров в обработанном коровнике. При обработке помещения в присутствии животных, отмечены лишь следы препарата в течение 3 дней.

3. При применении приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса и 5% сахара, максимальное выделение препарата с молоком коров отмечено через 12 часов с начала опыта. установлено, что после сплошных опрыскиваний 0.3% водной эмульсией этафоса в воздухе помещения остатки препарата обнаруживаются в течение 48 часов, а после обработки 0.3% водной суспензией – в течение 12 часов (следы).

4. Если учесть, что ПДК этафоса в воздухе помещения составляет 0.1 мг/м³, то через 2 часа после обработки водной эмульсией и водной суспензией воздух помещения становится безвредным для животных. Полностью отсутствовали остатки препарата через 13-14 суток.

5. В помещениях при наличии животных, в том числе дойных коров, применение инсектицидных приманок, содержащих 0.3% водную суспензию этафоса не может быть рекомендовано.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. П. Системное действие сульфидофоса на иксодовых клещей – В кн.: Вет. энтомология и акарология. – М., 2003: 288.
2. Алексеев А. П., Аббасов Т. Г. Динамика накопления остатков сульфидофоса в организме крупного рогатого скота при обработке их против иксодовых клещей. – В кн. энтомология и акарология – М., 1993: 290.
3. Бондарев И. А., Жогов И. Ф. Эффективность циодрина против комнатных мух, осенних жигалок и пастбищных мух. «Вет. энтомология и акарология», М., 2003: 156.
4. Бутырина Э. С., Смирнова С. Н., Гвоздева И. В. Сравнительная эффективность инсектицидных приманок для комнатных мух. В кн.: Теория и практика дезинсекции и стерилизации. – Сборник научных трудов. М., 2003: 58-63.
5. Вахидова Д.С. Применение биологических препаратов против эндофильных мух, Сборник трудов практической- научной конференции Барнаул 2005г
6. Вахидова Д. С. Исследование крови животных, обработанных инсектицидами против экто паразитов Барнаул 2006
7. Рузимурадов А. Организация мероприятий против зоофильных мух. «Ветеринария», 1, 20018: 34-36.
8. Balley D. L., La Brecque G. C., Bishop P. M. Residual sprays for the control of house flies *Musca domestica vicina* Masq. in dairy barns. “Fla Entomol.”, 50, №3, 2017: 161-163.
9. Badescu C. Some observations concerning the insecticidal action of thicorbamide and other chemical of house flies in Romania. *Wiad. parazytol.*, 28, I, 20020: 231-235.

10. Own A. Restiance des arthropods des insecticides, Geneva, 2019.
11. Keiding J. Resistance to fenitroton in Danish house – flies *Musca domestica*, J. Hug. Epid. Microb. Jmmunol., 20, 2020: 171-185.